

Sobre la mediocridad y la pereza en la universidad y para la educación

«Al empleado inútil, echadlo en las tinieblas del afuera¹».

Luis Fernando Sierra-Blanco | Profesor del Departamento de Lenguas de la PUJ

Meden Agan

[Nada en demasía]

SOLÓN

¿Cuántas veces nos salvó
la pereza
de los otros seis pecados
capitales?

@MAKIAVELOB en Twitter

En el año 2009 el profesor Guillermo Hoyos sugería que “la educación para la perfección es perversa [...] la educación es para la mediocridad”. Esta incitación se conecta directamente con la máxima, que estaba inscrita en el frontispicio del templo en honor al oráculo de Delfos, *meden agan*, tradicionalmente atribuida al sabio griego Solón. La mediocridad también se relaciona con el *justo medio* clave en la filosofía moral de Aristóteles, con el aura mediocritas de Horacio y con el concepto renacentista de la *mediocritá* (Moreno, 2014). Creo que aquí hay una intuición clave para asumir las prácticas de enseñanza, el aprendizaje y todo lo relacio-

Imagen tomada de @Makiavelob, 4 de enero de 2019 <https://twitter.com/makiavelob/status/1081203165393907714?lang=bg>

nado con el trabajo académico.

“Si la virtud es un justo medio entre dos extremos, entonces no hay que buscar al ciudadano virtuoso en la senda de la excelencia, sino en el de la mediocridad” (Moreno, 2014, p. 57). Esto se aplicó en algunos momentos de la sociedad griega antigua e intentó actualizarse en el pensamiento político de las

utopías del *Cinquecento*. Si queremos encontrar al profesor, al estudiante o al trabajador virtuoso en la academia, no hay que buscarlo en la excelencia, sino en la mediocridad, puesto que la excelencia ha sido cooptada, sobre todo, por los discursos y las prácticas que sustentan al trabajo precario, al mandato de innovación, a la au-

¹ Mateo 25:29-30.

«El problema no es tener hábitos de vida saludable o esforzarse para lograr un objetivo o ser exitoso haciendo cualquier actividad, el problema es la explotación y la autoexplotación».

toayuda y el *coaching* en tanto ideologías del capitalismo contemporáneo. De hecho, si “todo ciudadano excelente, todo ciudadano cuya virtud sobresalga en exceso, lleva dentro de sí el germen de un tirano y representa una amenaza real para la libertad de la república” (Moreno, 2014, p. 57), entonces, es necesario desterrar de los salones de clase, de nuestras maneras de aprender y de todos los otros espacios de la academia al germen de la tiranía del emprendimiento de sí, de la arrogancia esencial a la adicción al trabajo y a la excesiva competencia. Con esto no quiero decir que el trabajo constante, el esfuerzo y la dedicación dejen de ser necesarios para la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y el servicio. Lo que señalo es que la desmesura [*hybris*] engendra diferentes formas de explotación y despojo.

La *hybris*, palabra griega presente en buena parte de la literatura antigua, también puede entenderse como

la soberbia, el orgullo o la arrogancia. El término ya se ha usado para pensar los problemas del capitalismo y el colonialismo en general y de la universidad en particular (Castro-Gómez, 2007). De hecho, “la *hybris* [...] (que es hija de *Koros*, “hartazgo”) no es sino la fractura del ideal de la mediocridad, la ruptura del principio del *meden agan*” (Moreno, 2014, p. 52). La desmesura es una *transgresión* que no propiamente tiene su origen en la irracionalidad o el puro deseo; hay una racionalidad transgresora de la vida y de los vínculos con los otros que está presente tanto en los mandatos de la limpieza de sangre en la colonia (Castro-Gómez, 2007), como en las exigencias a emprender y en la publicación desenfadada de textos científicos.

Bartleby, el personaje de Herman Melville que vio la luz en 1853, puede convertirse en educador de educadores (Sierra-Blanco, 2016). *Preferiría no hacerlo* es su enigmática fórmula, que tiene ecos en el pensamiento de Kafka, Dostoievski y Deleuze (2005) ¿Cómo aprender a preferir no hacerlo, dejar de hacer o hacer menos para vivir de otra manera las prácticas cotidianas en la Universidad? Si, tal como lo afirma Samir Amir (2001), en el capitalismo, a mayor crisis,

mayor necesidad de innovación; el gesto, siguiendo a Bartleby, sería habitar la medianía. De hecho, propongo una máxima: hay que ser mediocres con la misma mediocridad y con la fórmula del escribiente.

Tanto en el capitalismo, con su explotación, consumo y sobre producción desenfrenados, como con el nihilismo reactivo, con su vacío y desconexión con todas las cosas, hay hartazgo: hastío, empache, asco, repulsión. En efecto, gozamos estos síntomas. Es claro que la pereza, el aburrimiento y la mediocridad han sido cooptados por las formas de proceder propias del capitalismo de vigilancia (Zuboff, 2020) y de plataformas (Srnicek, 2018). Para el círculo de desposesión de la experiencia y en los *mercados de futuros conductuales* se nos usa en los momentos en que somos y no somos productivos. También utilizamos las aplicaciones y plataformas cuando *dejamos para más tarde* la responsabilidad que está en frente; transmitimos las cosas de la vida cotidiana, nos conectamos para *no pensar*, para descansar, para hacerle el quite al aburrimiento o para evadirnos de la experiencia de la pereza.

Federico Nietzsche sentenció “no hay ningún ‘ser’ detrás del hacer, del actuar, del llegar a ser; [...] *el hacer*

« Si queremos encontrar al profesor, al estudiante o al trabajador virtuoso en la academia, no hay que buscarlo en la excelencia, sino en la mediocridad, puesto que la excelencia ha sido cooptada[...]».

es todo” (GM §475)². Ahora, esa máxima bien puede ser el lema que acompaña los discursos y las prácticas del *fitness*, el fisiculturismo o el *coaching: No Pain No Gain* [sin dolor no hay éxito] y “Be a doer, not a don’ter” (Bay, 2013, 0:12:56) [Se un hacedor, no un holgazán]³. De nuevo, el problema no es tener hábitos de vida saludable o esforzarse para lograr un objetivo o ser exitoso haciendo cualquier actividad, el problema es la explotación y la autoexplotación. *No hacer* o el *hacer a medias* son posturas éticas y políticas en tiempos del individualismo extremo y de la competencia desenfrenada.

El movimiento *Slow Food* también se ha usado para pensar el trabajo en la Universidad. El libro *The Slow Professor. Challenging the Culture of Speed in the Academy* (Berg y Seeber,

2016) señala la importancia de reactivar las redes de solidaridad, de escucha y de desacelerar la producción del conocimiento. Esto es muy cercano a ese anarquismo que está radicalmente en contra de unas formas específicas del trabajo y a las perspectivas sobre la necesidad de la pereza y el ocio: *Nadie debería trabajar. La abolición del trabajo* (Black, 2016/1985), *Trabajos de mierda* (Graeber, 2018), *El derecho a la pereza* (Lafurgue, 2021/1883), *Elogio de la pereza refinada* (Vaneigem, 2020/2008) y *Elogio de la ociosidad* (Russell, 2021/1932). Todos estos son algunos de los textos para seguir actuando y pensando su lugar en la universidad y su importancia para la educación.

Lectura y meditación pueden ser líneas de fuga a las exigencias de la productividad, la autoayuda, el emprendimiento de sí y la competencia desenfrenada. La lectura como una forma de meditación⁴, en tanto ejercicio espiritual, puede producir un refugio interior, un hogar, un lugar seguro para vivir el ocio y la pereza, y para ejercitar la mediocridad en la academia.

Referencias

- Bay, M. (2013). *Pain & Gain* [Film]. De Line Pictures.
- Berg, M. y Seeber, B. (2016) *The Slow Professor. Challenging the Culture of Speed in the Academy*. University of Toronto.
- Black, B. (2016/1985) *Nadie debería trabajar. La abolición del trabajo*. Chiquitico.
- Castro-Gómez, S. (2007). “Decolonizar la Universidad. La *hybris* del punto cero y el diálogo de saberes”. En, S. Castro-Gómez y R. Grosfoguel (Eds.), *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* (pp. 79-92). Siglo del hombre.
- Deleuze, G. (2005). *Bartleby o la fórmula*. En, Melville, H. (2005/1853). *Preferiría no hacerlo*. *Bartleby el escribiente*. pp. 57-92. Pretextos.
- Hoyos, G. (2009). *Educación para un nuevo humanismo*. Lección inaugural de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. (11 de febrero de 2009).
- Lafurgue, P. (2021/1883). *El derecho a la pereza. Lumperaje*.
- Moreno, E. (2014). *Elogio de la mediocridad o la democracia ideal*. Sequir.
- Nietzsche, F. (2007/1887). *La genealogía de la moral*. Mestas.
- Russell, B. (2021/1932). *Elogio de la ociosidad*. *Red de editoriales autónomas*.
- Sierra-Blanco, L. (2016) *Deuda, Universidad, precarización y docencia*. Ponencia presentada en el XXI Coloquio de docentes de Filosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, el día 6 de octubre de 2016.
- Srnicek, N. (2018). *Capitalismo de plataformas*. Caja Negra.
- Vaneigem, R. (2020/2008). *Elogio de la pereza refinada*. RY D RTS.
- Zuboff, S. (2020). *La era del capitalismo de vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder*. Paidós.

² Las cursivas son mías. Ahí la citación técnica de la obra del autor.

³ La traducción de la frase de esta película del Michel Bay puede ser: “sé un ejecutor y no un perezoso/alguien que no quiere trabajar [*ilder*] un negador [*don'ter*]”.

⁴ Es necesario agradecer al profesor Carlos Bernardo Caycedo Casallas por esta idea tan potente.